

Liiketoiminnan kehittäminen mehiläismetsästä peräisin olevaan hunajaan liittyen

Kathrin Böhling; Helena Eisele, LWF

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, puunhinnan vaihtelu, yhteiskunnalliset vaatimukset, uudet säännökset – metsänomistajien ja -hoitajien haasteet ovat laajat ja innovatiivisia toimia tarvitaan. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) Saksassa on toteuttanut euroopalaisista tutkimusvaroista rahoitettua FOREST4EU-hanketta tammikuusta 2023 alkaen. FOREST4EU-hankkeen tavoitteena on tehostaa metsäalan innovaatioita tutkimuksen, tiedonsiirron ja päättäjien kanssa käytävän vuoropuhelun avulla. Painopiste on maaseudun innovaatioryhmissä, joita rahoitetaan yhteisestä maatalouspolitiikasta ja kansallisista varoista. Näitä innovatiivisia käytännön hankkeita, joissa käsitellään innovatiivisia ratkaisuja paikallistason konkreettisiin kysymyksiin, on nyt yli 3500.

Metsiä koskevien maaseudun innovaatioryhmien määrä on edelleen pieni, mutta on kasvamassa - myös Saksassa. Yksi Saksan ensimmäisistä metsiin liittyvistä maaseudun innovaatioryhmistä on "Bienenwald Hessen" (Kestävä mehiläismetsä Hessen). Pienet yksityiset metsänomistajat ovat yhdistäneet voimansa mehiläishoitajien kanssa kehittääkseen ja toteuttaakseen uuden hoitokonseptin tuhoja kohdanneille metsilleen. Tätä hanketta seurataan tieteellisesti. Hiljattain perustetun mehiläismetsän tarkoituksena on puuntuotannon lisäksi luoda ansaintamahdollisuuksia myös metsien ei-puuaineisista tuotteista kuten hunajasta. Göttingenin yliopistossa helmikuussa 2024 valmistunut pro gradu -tutkielma tarjoaa nyt alustavia tuloksia hunajayritystoiminnan kehittämisestä.

Metsien ei-puuaineisten tuotteiden potentiaali yritystoiminnan kehittämisessä

Hunaja on sienien, marjojen, pähkinöiden ja pihkan ohella yksi metsien ei-puuaineisista tuotteista.

K:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) määritelmän mukaan metsien ei-puuaineiset tuotteet ovat biologista alkuperää olevia tavaroita tai tuotteita metsistä: "... metsistä saadut tuotteet, jotka ovat muuta biologista alkuperää olevia aineellisia ja fyysisiä objekteja kuin kyseinen puu." Saksassa on vapaa pääsy metsiin ja harrastekeräilijät saavat poimia sieniä ja marjoja omaan käyttöönsä rajoitetuissa määrissä. Joskus metsistä voi löytää mehiläispesiä, jotka mehiläishoitajat ovat perustaneet sinne metsänomistajien suostumuksella.

Saksassa on kuitenkin epätavallista saada tuloja metsien ei-puuaineisista tuotteista. Yksityiset metsäyhtiöt, joilla on yli 200 hehtaaria metsää, saavat lähes 100 % tuloistaan puun myynnistä, kuntien metsäyhtiöt yli 90 % (Wühr 2019). Pienet yksityiset metsänomistajat, joiden pinta-ala on alle 50 hehtaaria, myyvät ainakin osan hakkuustaan tukkeina. Kuitenkin erityisesti pienet yksityiset metsänomistajat, joilla on alle 5 ha metsää, käyttävät puunsa ensisijaisesti energiakäyttöön (Hastreiter 2023). Metsien ei-puuaineisten tuotteiden markkinointikanavia on vaikea löytää.

Innovatiivinen käytännön hanke "Kestävä mehiläismetsä Hessen", jota rahoitetaan yhteisestä maatalouspolitiikasta kolmen vuoden ajan (2022–2025), osoittaa, että hunajaan ja pähkinöihin liittyvän yritystoiminnan kehittäminen voisi olla kannattavaa. Tähän viittaa Göttingenin yliopistossa helmikuussa 2024 valmistunut pro gradu -tutkielma, jossa tutkittiin "lähes luonnontilaisen metsätalouden kannattavuutta toissijaiseen käyttöön". Käyttäen nettonykyarvomenetelmää – metsäekonomiassa laajasti käytettyä menetelmää, jolla tehdään vertailevaa analyysia pääoman käytöstä metsätalouden tuotantojärjestelmissä – Markus Ziegler tutki biologista monimuotoisuutta edistävän metsittämisen ansaintapotentiaalia keskittyen metsien ei-puuaineisiin tuotteisiin oletuksena 60 vuoden kiertoaika.

"Kestävä mehiläismetsä" -hanke Hessenissä

Hessen on yksi Saksan metsäisimmistä osavaltioista. Kuusivaltaiset metsät ovat kuitenkin kärsineet viime vuosina pahoin ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten äärimmäisistä sääilmiöistä, myrskyistä ja niitä seuranneista kaarnakuoriaistartunnoista. Kuolleet ja paljaat metsäalueet luonnehtivat suurta osaa Keski-Saksan maisemasta. Kaksi maatalousyrittäjästä on siksi yhdistänyt voimansa mehiläishoitajien ja mehiläisasiantuntijoiden kanssa kehittääkseen vaihtoehdon kuusella ja muilla havupuulajeilla metsittämiselle. Nämä yritykset perustivat maaseudun innovaatioryhmän Kestävä mehiläismetsä Hessen (Sustainable Bee Forest Hesse), joka tarjoaa monipuolisen elinympäristön hyönteisille ja muille pölyttävälle hyönteisille, varastoi merkittävästi hiilidioksidia ja mahdollistaa puuntuotannon. Konseptissa yhdistyvät luonnonsuojelu sekä mehiläisten ja muiden pölyttäjien suojelu metsätaloudessa ja metsien ei-puuaineisten tuotteiden tuotannossa.

"Halusimme suunnitella metsän, joka tarjoaa elinympäristöjä mehiläisille ja muille pölyttävälle hyönteisille ilmastokestäville puulajeilla. Myös metsäekosysteemin kasvava monimuotoisuus oli meille tärkeää. Samalla metsän pitää olla taloudellisesti kannattava metsänomistajalle, joten toinen tärkeä elementti suunnittelussa oli, että talouden ja ekologian ei tarvitse sulkea toisiaan pois." (Judith Treis, projektikoordinaattori).

Metsien ei-puuaineiset tuotteet tarjoavat uusien tulonlähteitä

Yksi tapa arvioida metsätalouden investointien kannattavuutta on nettonykyarvomenetelmä. Tässä menetelmässä alueen metsitystä tietyllä metsätalouden tuotantojärjestelmällä käsitellään investointina. Yhteensä viisi tällaisten tuotantojärjestelmien muunnelmää analysoitiin.

Pelkästään puuntuotantoon tähtäävään kuusimetsään verrattiin kahta muunnelmää pyökki-douglaskuusi-sekametsästä (hunajantuotannolla ja ilman hunajantuotantoa) ja kahta muunnelmää erilaisista lehtipuista koostuvasta metsästä, jotka eroavat toisistaan metsien ei-puuaineisten tuotteiden valikoiman osalta (hunaja, pähkinät, vadelmat). Marcus Ziegler osoitti, että metsien ei-puuaineiset tuotteet voivat avata uusia ansaintamahdollisuuksia metsänomistajille. Hän päättää olevan "…selvää, että maan lisäkäyttö [puumaisten kasvien kanssa hunajan ja pähkinöiden tuotantoa varten] voi nostaa pääoman arvon paljon korkeammalle kuin on maalla, jota käytetään pelkästään puuntuotantoon." Metsityksen jälkeen vielä avoimena alueena oleva pyökki-douglaskuusi-sekametsä voidaan hyödyntää taloudellisesti suhteellisen nopeasti hunajantuotannon avulla. Kirsikkapuumetsikön muunnelmalla, jossa käytetään kastanjoita ja tuotetaan hunajaa, saattaisi olla vielä kannattavampi. Suurimmat tulot voidaan kuitenkin saavuttaa lehtipuumetsän muunnelmalla, jossa kasvatetaan pähkinöitä ja marjoja sekä tuotetaan hunajaa. Tässä hyvin istutustyypissä metsikössä, jota käytetään vain tietyissä olosuhteissa, erilaiset toissijaiset käyttötarkoitukset vakauttavat toisiaan. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa, että mitä enemmän metsien ei-puuaineisia tuotteita hyödynnetään alueella, sitä korkeammat tulot ovat. Tutkimus osoitti myös, että yksittäisten puulajien valtiontuet ja metsitettyjen alueiden aitaus ovat "merkittävä investointien kannattavuuteen ja poistoaikoihin vaikuttava tekijä". Metsähallinnon rahoitusehdot voivat näin ollen kannustaa hyönteisystävällisten metsien istuttamiseen ja ylläpitoon sekä myös uusien ansaintamahdollisuuksien luomiseen metsänomistajille.

Metsähunajan liiketoiminnan kehittäminen edellyttää puite-edellytyksien tukea

Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja FAO ovat viime aikoina korostaneet metsien ei-puuaineisten tuotteiden potentiaalia (Martinez de Arano ym. 2021). Juuri julkaistussa raportissa "Non-wood forest products for people, nature and the green economy. Recommendations for policy priorities in Europe (Metsien ei-puuaineiset tuotteet ihmisille, luonnolle ja vihreälle taloudelle. Suositukset politiikan painopisteiksi Euroopassa)", kirjoittajaryhmä toteaa, että neljän tekijän olisi täyttyvä. "Kestävä mehiläismetsä" osoittaa, miten ensimmäinen (1) tekijä – metsien ei-puuaineisten tuotteiden suojelun ja kestävän tarjonnan turvaaminen - voidaan toteuttaa. Lisäksi on kolme muuta tekijää: 2) kilpailukykyisten ja oikeudenmukaisten arvoketjujen rakentaminen, 3) metsien ei-puuaineisia tuotteita koskevan avoimuuden, datan ja tiedonkulun tarjoaminen ja (4) mahdollistavien edellytysten luominen. Viljelijät ja mehiläishoitajat tekevät alueellista yhteistyötä "Kestävä mehiläismetsä" -hankkeessa. Olemassa olevia hunajan markkinointikanavia hyödynnetään uusien tuotteiden vakiinnuttamisessa markkinoille, joka on tärkeä askel liiketoiminnan kehittämisessä. Mehiläismetsän esimerkki osoittaa, että hunaja voi tuottaa tuloja suhteellisen nopeasti metsitetyillä alueilla.

Laajamittaista laajentumista varten olisi hyödyllistä luoda uusia jakelukanavia, jotka vastaavat metsätalouden ja puutavaran arvoketjua, ja koordinoita toimia elintarvikealan kanssa.

Lähteet

Hastreiter, H. (2023): Kleinprivatwald 2022 – Energiekrise und neue Fördermöglichkeiten. LWF aktuell 6/2023, s. 15-17.

Martínez de Arano, I., Maltoni, S., Picardo, A., Mutke, S. et al. (2021). Non-wood forest products for people, nature and the green economy. Recommendations for policy priorities in Europe. A white paper based on lessons learned from around the Mediterranean. EFI and FAO, Barcelona. <https://doi.org/10.36333/k2a05>

Wühr, F. (2019): Testbetriebsnetz Forst: Mitmachen und (alle) gewinnen. LWF aktuell 2/2019, s. 44-47.

Ziegler, M. (2024): Ökonomische Bewertung von Holz und Nicht-Holz-Produkten alternativer Kleinwaldflächen am Beispiel des Projektes Bienenwald-Hessen. Masterarbeit an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Georg-August Universität Göttingen.

Further information

[Online article - German version](#)

Contacts

kathrin.boehling@lwf.bayern.de

Translation to Finnish: Tanja Kähkönen, European Forest Institute., tanja.kahkonen@efi.int):

Käännös suomeksi: Tanja Kähkönen, Euroopan metsäinstituutti (EFI), tanja.kahkonen@efi.int

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

